

ISOLAMENTO DE FUNGOS POTENCIALMENTE PATOGÊNICOS EM AMOSTRAS DE FEZES DE POMBOS COLETADAS NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, SP - BRASIL

Isolation of potentially pathogenic fungi in pigeon feces samples collected in the city of Ribeirão Preto, SP – Brazil

Bruna Guiselini Deo¹
Marcos William de Lima Gualque²
Fernanda Patrícia Gullo Luzente³

RESUMO

Fungos potencialmente patogênicos são microrganismos que em algumas situações são capazes de causar infecções em seres humanos, quando estes se encontram em condições são propícias. Esses fungos estão presentes em uma variedade de ambientes naturais e urbanos, desempenhando papéis cruciais no equilíbrio ecológico, decompondo matéria orgânica e contribuindo para a reciclagem de nutrientes. No entanto, quando entram em contato com seres humanos, por exemplo, por meio da inalação de esporos ou do contato direto, podem representar riscos à saúde, principalmente em indivíduos imunocomprometidos. Entre as formas de dispersão dos fungos pelo ambiente estão os pombos, que do ponto de vista epidemiológico, apresentam altos riscos para a saúde pública. O presente trabalho tem como objetivo analisar amostras ambientais de fezes de pombos, quanto à incidência de fungos potencialmente patogênicos em três locais do município de Ribeirão Preto. Para isso foram coletadas 15 amostras de fezes secas de pombos, as quais foram processadas e realizado o isolamento de fungos usando os meios de cultura Ágar Niger e Ágar Sabouraud-Dextrose. Após o crescimento, as colônias dos fungos filamentosos foram analisadas macro e microscopicamente, por meio da técnica de microcultivo usando Ágar Batata. Os resultados obtidos mostraram incidência de fungos filamentosos em todos os locais, sendo a maior incidência nas proximidades de um Hospital Público de Ribeirão Preto. Os fungos filamentosos encontrados foram *Mucor* sp., *Aspergillus* sp., *Penicillium* sp., *Rhizopus* sp. e *alternaria* sp., todos potencialmente patogênicos e que apresentam alta letalidade para pacientes em tratamento quimioterápico e com corticoides, portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e diabéticos. Os dados mostram a necessidade de medidas sanitárias para controle ambiental em locais de elevada circulação de pessoas, bem como em proximidades à hospitais.

Palavras-chave: Fungos Filamentosos, Fungos Patogênicos, Mucormicose, Fezes de Pombos, Infecções Fúngicas.

ABSTRACT

Potentially pathogenic fungi are microorganisms that in some situations can cause infections in humans when they are in favorable conditions. These fungi are present in a variety of natural and urban environments, playing crucial roles in ecological balance, decomposing organic matter, and contributing to nutrient recycling. However, when they meet humans, for example, through inhalation of spores or direct contact, they can pose health risks, especially in immunocompromised individuals. Among the ways in which fungi are dispersed throughout the environment are pigeons, which from an epidemiological point of view, present high risks to public health. The present work aims to analyze environmental samples of pigeon feces, regarding the incidence of potentially pathogenic fungi in three locations in the municipality of Ribeirão Preto. For this purpose, 15 samples of dry pigeon feces were collected, which were processed, and fungi were isolated using Niger Agar and Sabouraud-Dextrose Agar culture media. After growth,

¹ Bacharel em Biomedicina, UNIP, brunaguiselini@gmail.com

² Bacharel em Biomedicina, UNIP, mw.gualque@unesp.br

³ Doutora em Biociências e Biotecnologia Aplicada à Farmácia com ênfase em Biotecnologia, UNESP, gullo.nanda@gmail.com

the filamentous fungi colonies were analyzed macro and microscopically, using the microculture technique using Potato Agar. The results obtained showed an incidence of filamentous fungi in all locations, with the highest incidence being close to a Public Hospital in Ribeirão Preto. The filamentous fungi found were *Mucor* sp., *Aspergillus* sp., *Penicillium* sp., *Rhizopus* sp. and *Alternaria* sp., all potentially pathogenic and which present high lethality for patients undergoing chemotherapy and corticosteroid treatment, carriers of the human immunodeficiency virus (HIV) and diabetics. The data show the need for sanitary measures for environmental control in places with high circulation of people, as well as near hospitals.

Key-words: Filamentous Fungi, Pathogenic Fungi, Mucormycosis, Pigeon Feces, Fungal Infections.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os fungos são organismos que podem passar despercebidos, mas estão presentes em toda a natureza, seja no ar, solo, água ou matéria orgânica. São heterotróficos e pertencem ao Reino Fungi, que, devido à sua capacidade de sobrevivência e resistência, podem se armazenar por meses em fezes de pombos e outras aves (FAIA, 2011). Do ponto de vista epidemiológico, os pombos podem representar perigo à saúde pública, pois adaptam-se facilmente ao meio urbano entre humanos, reproduzem-se e são facilmente atraídos para ambientes onde há alimentos ou restos deles (SARMENTO *et al.*, 2021). Além disso, são importantes disseminadores de infecções, servindo como reservatórios para fungos que podem contaminar o ser humano pela via respiratória, água ou alimentos (CAMPOS *et al.*, 2023).

O nicho ecológico de *Cryptococcus neoformans*, causador da criptococose, infecção fúngica oportunista com potencial de disseminação sistêmica, é o principal fungo associado às fezes de pombos, pois consegue sobreviver nelas e infectar humanos. Outros substratos contaminados também podem atuar como fontes de infecção (MARANHÃO *et al.*, 2020; NUNES, 2003). A criptococose em humanos geralmente ocorre pela inalação dos propágulos da levedura presentes no ambiente, promovendo inicialmente a colonização pulmonar, muitas vezes assintomática. A disseminação ocorre a partir dos pulmões, com comprometimento das meninges. A espécie *C. neoformans* tem forte tropismo pelo Sistema Nervoso Central (SNC), sendo a principal manifestação clínica o acometimento das meninges, tornando a doença ainda mais perigosa e letal (NADROUS *et al.*, 2003; SAROSI; GEORGE, 1999).

A levedura tem preferência pelo SNC devido à alta concentração de nutrientes no líquido, como tiamina, ácido glutâmico, glutamina, carboidratos e minerais (FAGANELLO, 2008). Outras possibilidades incluem a falta de atividade do complemento e fraca resposta inflamatória nesse sítio, explicando a alta prevalência em pacientes imunodeprimidos. Além disso, outros fungos patogênicos, como *Mucor* sp, *Aspergillus* sp, *Rhizopus* sp, *Penicillium* sp, *Histoplasma capsulatum*,

entre outros, podem ser recorrentes e letais, principalmente em indivíduos imunocomprometidos (FUSCO-ALMEIDA *et al.*, 2023).

Portanto, é de extrema importância que a população de imunocomprometidos esteja atenta às enfermidades fúngicas. Estudos epidemiológicos são necessários para controlar os sítios de contaminação, evitando a infecção de grupos de risco e o desenvolvimento de casos mais graves (SKIADA; PAVLEAS; DROGARI-APIRANTHITOU, 2020). Isso possibilita um melhor prognóstico com diagnóstico precoce e tratamento eficiente para combater infecções fúngicas (OLIVEIRA, 1997).

Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa sobre a prevalência de fungos potencialmente patogênicos em amostras ambientais de fezes secas de pombos em três regiões diferentes na cidade de Ribeirão Preto – SP. Dessa forma, busca-se estudar quais locais apresentam maior e menor incidência, conscientizando a população e permitindo a implementação de medidas profiláticas.

2. METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Coleta de amostras

Este trabalho se baseou na metodologia de autores, como Contin *et al.* (2011) e Lima, Klafke e Xavier (2016), seguindo as medidas de coleta, preparos e análises descritos por estes. Foram selecionados três locais públicos em Ribeirão Preto – SP onde há grande fluxo de pombos, pessoas e alimentos dispensados no chão, como migalhas, sendo eles: a Praça XV de Novembro, o Bosque Municipal Fábio Barreto e proximidades de um Hospital Público Ribeirão Preto. Em cada local, foram coletadas 5 amostras de fezes secas de pombos, usando máscaras e luvas, com espátulas descartáveis e tubos coletores de plástico, ambos estéreis. Logo em seguida, foram identificadas e transportadas dentro de uma caixa térmica para o laboratório BioNuclear, em um período de 40 minutos.

2.2 Processamento das amostras

Inicialmente, as amostras foram processadas em uma cabine de fluxo laminar, previamente limpa e asséptica com 15 minutos em luz UV, depois trituradas com a ajuda de gral e pistilo, transferindo 0,200g para um tubo de ensaio estéril contendo solução salina (5 mL com 5 g de cloranfenicol). Por cinco minutos agitação manual para homogeneizar, seguidamente de um

repouso de 10 minutos (em temperatura ambiente), e em seguida, o sobrenadante foi analisado utilizando uma pipeta de 100µl.

2.3 Identificação

O sobrenadante obtido no processamento das amostras foi analisado, a partir da semeadura em placas de petri contendo o meio Ágar Niger (AN), com auxílio de uma alça Drigalski. Posteriormente, as placas foram incubadas a temperatura ambiente durante sete dias com observação diária para a detecção de algum crescimento fúngico.

Após a incubação, devem ser separadas as placas que desenvolveram colônias castanhas, características de *Cryptococcus* spp., devido à presença da enzima fenoloxidase que metaboliza os nutrientes do ágar niger promovendo colônias castanhas. Tais colônias foram analisadas microscopicamente, por exame direto com o corante Tinta da China, para a identificação da presença de cápsula polissacarídica, a qual é característica da levedura em questão.

As amostras que apresentam positividade nas duas provas são consideradas positivas para o gênero *Cryptococcus* sp.

2.4 Microcultivo – Observação Microscópica de Fungos Filamentosos

Para analisar as características morfológicas das colônias fúngicas filamentosas e leveduras que cresceram nas placas de Agar Níger foi aplicada a técnica de Micro cultivo, assim facilitando a descoberta taxonômica.

Seguindo a metodologia de autores como Alcântara *et al.* (2001) e Melo *et al.* (2009), as placas que houve crescimento foram separadas e suas características macroscópicas foram anotadas, estas colônias posteriormente devem ser transferidas para um novo meio de cultura, o Ágar Batata, meio pobre em nutrientes que obriga os fungos a demonstrarem melhor sua morfologia. Deste modo, novas placas de petri estéreis foram separadas e em cada uma foi adicionado um suporte para sobrepor uma lâmina, ambos também estéreis. Em seguida, foi utilizado um bisturi flambado como ferramenta para cortar quadrados de Ágar Batata (de aproximadamente 1 cm²), que posteriormente foram adicionados em cima de cada lâmina posicionada no suporte dentro das placas de petri. Para a transferência dos fungos que cresceram na primeira fase, foi necessário utilizar uma agulha de inoculação flambada para capturar as colônias e as brotar sobre as quatro extremidades da superfície

do cubo de Ágar pobre. Finalizando o processo, uma lamínula estéril foi posicionada sobre o meio de cultura com os fungos inoculados.

Após a inoculação, as placas contendo o microcultivo foram depositadas dentro de uma caixa fechada em temperatura ambiente de 5 a 7 dias. Para a análise microscópica, uma gota de corante Azul de Metileno sobre uma lâmina estéril era suficiente para a identificação, bastou apenas separar a lamínula dos fungos e sobrepô-la no corante, possibilitando a visualização das estruturas fúngicas no microscópico em objetiva 40x.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa realizada em três locais públicos do município de Ribeirão Preto, SP, através do qual foram obtidas 15 amostras ambientais. As 15 amostras coletadas tiveram 100% de crescimento microbiológico para fungos filamentosos e nenhuma apresentou crescimento de colônias leveduriformes. Foi possível identificar 5 gêneros de fungos, sendo eles: *Mucor* sp., *Aspergillus* sp., *Penicillium* sp., *Rhizopus* sp. e *Alternaria* sp., representando 90% dos resultados. Ademais, nenhuma das amostras apresentou características do fungo *Cryptococcus* sp., tendo 0% de incidência. E outros 10% representam o crescimento de fungos filamentosos não identificados. No Quadro 1 representa os gêneros encontrados nos três locais de coleta: o Bosque Municipal Fábio Barreto de Ribeirão Preto, Praça XV e proximidades de um hospital público.

Quadro 1: Aspectos macroscópicos e microscópicos das colônias de fungos filamentosos isolados no Bosque Municipal, Praça XV e proximidades de Hospital Público.

Macroscópica			Microscópica		
Bosque Municipal	Cor	Estrutura	Hifas	Conídios	Gênero
B5BOS5	Verde acinzentado	Filamentosa, borda irregular	Cenocítica, fina	Pequenos, interior do esporângio globoso escuro	<i>Rhizopus</i> sp.
B5BOS1	Verde escuro	Filamentosa, borda regular	Cenocítica, larga	Pequenos redondos	<i>Mucor</i> sp.
Praça XV					
B7XV1	Cinza, borda mais claro	Filamentosa, borda alta e algodonosa	Cenocítica, médias	Pequenos, redondos	<i>Mucor</i> sp.
B5BOS1	Branco e acinzentado	Filamentosa, borda bem definida	Longas, ramificadas	Alongados, redondos	<i>Penicillium</i> sp.
Hospital Público					
B13USP1	Verde claro e branco nas bordas	Filamentosa, borda regular e mais clara	Pluricelular, septada e alongadas	Ovais e médios	<i>Aspergillus</i> sp.

B13USP2	Branco	Filamentosa, borda regular	Cenocítica, média a larga	Pequenos, redondos	<i>Mucor</i> sp
B12USP3	Marrom no centro, creme nas bordas	Filamentosa, irregular sem padrão	Cenocítica, finas	Pequenos no esporângio globoso escuro	<i>Rhizopus</i> sp
B14USP4	Branco e verde claro nas bordas	Filamentosa, borda regular alta	Septadas, longas e ramificadas	Ovais, encapsulados	<i>Alternaria</i> sp

Fonte: Gêneros de fungos encontrados nos locais de coleta (2023).

O bosque municipal foi determinado como local de coleta pois é uma região extremamente rica em plantas (vivas e secas), terra e resquícios de comida, e frequentada por crianças e idosos. Os pombos são frequentemente atraídos por ambientes assim, facilmente se misturam com a população, comendo e defecando. E pela visão epidemiológica, são importantes contribuintes para a transmissão de patógenos como fungos². Conforme mostrado no Quadro 1, os isolados ambientais encontrados nessa localidade foram fungos filamentosos dos gêneros *Rhizopus* sp. e *Mucor* sp. O gênero *Rhizopus* sp. está relacionado ao cenário agrícola, sendo conhecido como fungo de armazenamento e recorrentes na contaminação de grãos, pães e presentes no solo¹⁶, mas também uma grande ameaça contra humanos, pois é um dos mais recorrentes a causar mucormicose, infecção fúngica oportunista¹⁷. A Figura 1 demonstra o isolado de *Rhizopus* sp. enfatizando as características macro e microscópicas descritas no quadro 1.

Figura 1: Imagem representativa do isolamento do fungo filamentosos isolados no Bosque Municipal, sendo fungos dos gêneros *Rhizopus* sp e *Mucor* sp. Demonstração do crescimento das colônias em ágar Sabouraud-Dextrose (análise macroscópica), nota-se o crescimento de dois tipos de colônias (1 e 2). 1 - Demonstração das características microscópicas da colônia 1 (*Rhizopus* sp.), após o microcultivo, corado com azul de metileno. 2 - Demonstração das características microscópicas da colônia 2 (*Mucor* sp.), após o microcultivo, corado com azul de metileno. Houve uma terceira amostra nesta região com crescimento positivo para fungo filamentosos, infelizmente não identificado.

Fonte: Autoria própria (2023).

Ademais, o gênero *Mucor* sp contém diversas espécies e variedades, sendo também considerado um fungo de armazenamento, encontrado no solo e em plantas, causador da mesma

infecção mucormicose, que pode ser cutânea, pulmonar, renal, gastrointestinal e entre outras, que tem alto risco para imunodeprimidos e pacientes com diabetes, por ser uma infecção fúngica oportunista em que seus esporos fúngicos facilmente penetram nos vasos sanguíneos e se disseminam, colocando idosos como um dos principais no grupo de risco^{17 e 18}. No segundo local de coleta, a Praça XV de Novembro, foi escolhido devido ao constante fluxo de pessoas, por ser um local onde há feira, comércios, atrações culturais e moradores de rua. Além disso, a quantidade de pombos e fezes secas depositadas tem a mesma proporção. No quadro 1 pode-se observar que mais dois tipos de fungos isolados nessa região. Entre os fungos filamentosos encontrados estão fungos filamentosos do gênero *Mucor* sp., observando essa possível variante com aspecto algodonososo e com muitos corpos de frutificação na visualização microscópica como mostra a Figura 2.

Figura 2: Imagem representativa do isolamento do fungo filamentoso do gênero *Mucor* sp., isolado na Praça XV. A – Demonstração do crescimento das colônias em ágar Sabouraud-Dextrose (análise macroscópica). B - Demonstração das características microscópicas da colônia, após o microcultivo, corado com azul de metileno.

Fonte: Autoria própria (2023).

O segundo fungo isolado de amostras da praça, pertence ao gênero *Penicillium* sp., com potencial de adaptação e grande resistência, apresenta alta diversidade morfológica e de metabólicos secundários¹⁹, sendo este resultado encontrado apenas nessa região. No Quadro 1 e Figura 3 estão representadas as características macro e microscópicas sendo possível compará-la com as colônias dos outros bolores e notar suas características marcantes, como o crescimento circular de borda bem definida na cor branca e esverdeado e hifas alongadas.

Figura 3: Imagem representativa do isolamento do fungo filamentososo do gênero *Penicillium* sp., isolado na Praça XV. A – Demonstração do crescimento das colônias em ágar Sabouraud-Dextrose (análise macroscópica), sendo a colônia do *Penicillium* sp. apontada pela seta. Não foi possível a identificação da outra colônia isolada. B - Demonstração das características microscópicas da colônia, após o microcultivo, corado com azul de metileno.

Fonte: Autoria própria (2023).

Por fim, as proximidades de Hospital Público foram escolhidas como local de coleta visto que, há um alto fluxo de pessoas e também por se tratar de um ambiente frequentado por pessoas com sistema imunológico enfraquecido e profissionais de saúde que lidam com pacientes comprometidos, assim sugere-se relacionar os achados ambientais com os riscos de contaminação dos pacientes e até mesmo profissionais, tendo em vista que muitas infecções fúngicas são oportunistas e causam maiores danos em situações de tratamento¹⁸, síndromes ou imunodeficiência e uso de material contaminado, podendo ser letais. Conforme descrito na Tabela 1, essa foi o local de coleta onde houve a maior incidência de fungos. A variedade dos fungos filamentosos no local escolhido indica a possibilidade de más condutas de higiene hospitalar e baixa biossegurança, o que destaca a importância de medidas profiláticas para evitar a exposição dos pacientes do hospital às infecções fúngicas que podem agravar tratamentos, desenvolver novas doenças e serem letais, visando que as maiores vítimas desses fungos são representadas pela população imunocomprometida. Há estudos que mostram que a incidência de infecções fúngicas está sendo cada vez mais recorrente em pacientes hospitalizados, como o caso de hemodialisados, e no Brasil nem mesmo os impactos sobre essas pessoas ou os motivos de causa são muito discutidos²⁰. Entre os isolados ambientais, foi isolado fungos filamentosos do gênero *Aspergillus* sp., como demonstrado na Tabela 1 e Figura 4. Estes fungos estão presentes em diversas formas no ambiente e é causador da aspergilose, uma doença que pode ou não ser invasiva, mas que depende da resposta imunológica do hospedeiro, sendo então muito relevante o seu isolamento em proximidades de

hospitais 21.

Figura 4: Imagem representativa do isolamento dos fungos filamentosos dos gêneros *Alternaria* sp. e *Aspergillus* sp., isolado nas proximidades do hospital público. A – Demonstração do crescimento das colônias em ágar Sabouraud-Dextrose (análise macroscópica), sendo a colônia identificada como 1, a do gênero *Alternaria* sp. e a identificada como 2, a do gênero *Aspergillus* sp. 1 – Imagem representativa das características microscópicas da colônia de *Alternaria* sp. 2 - Imagem representativa das características microscópicas da colônia de *Aspergillus* sp.22

Fonte: Autoria própria (2023).

Outro bolor apenas encontrado nesse local foi o *Alternaria* sp., conhecido por causar alternariose nas folhas de hortaliças, doença fúngica que prejudica colheitas²³. Contudo, essa espécie e a *Penicillium* sp promovem o agravamento e desenvolvimento de doenças alérgicas, como a asma²⁴. Segundo os estudos de Fukutomi e Taniguchi (2015), muitos dos extratos fúngicos apresentam alta reatividade cruzada com fungos taxonomicamente não relacionados, dificultando a identificação da sensibilização IgE específica da espécie para alérgenos fúngicos, o que dificulta identificação e diagnóstico (ROQUE-BORDA *et al.*, 2022). Porém, a tecnologia genética está trabalhando no assunto e obtendo aos poucos melhores resultados²⁴

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio das técnicas e métodos utilizados neste trabalho, foi possível demonstrar e identificar variados fungos, como *Mucor* sp, *Aspergillus* sp, *Penicillium* sp, *Rhizopus* sp e *Alternaria* sp em diferentes ambientes públicos, onde a maior incidência foi nas proximidades de um hospital público de Ribeirão Preto, o que ergueu questões importantes de saúde, como a exposição de pacientes em tratamento, a letalidade das infecções fúngicas para imunocomprometidos, e idosos e crianças submetidos à fatores de risco, que podem gerar desde o agravamento de uma doença ou ao desenvolvimento de outras, como mucormicose. Asma, meningite fúngica etc. Portanto, é claro que medidas profiláticas e melhores ações corretivas devem ser tomadas para evitar piores situações e garantir o laser, higiene e segurança para a população e principalmente para aqueles que se encaixam em grupos de risco.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, F. *et al.* **Microbiologia**: práticas laboratoriais. UA Editora Aveiro, 2001. p. 297. Disponível em: <https://cms.ua.pt/editora/?q=node/74>. Acessado em: Mar. 2024.

ALMEIDA, A. M. F. *et al.* Alternative Non-Mammalian Animal and Cellular Methods for the Study of Host–Fungal Interactions. **Journal of Fungi**, v. 9, n. 9, p. 943, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2309-608X/9/9/943>. Acessado em: Mar. 2024.

BARONI, F. D. A. *et al.* Cryptococcus neoformans em torres de igrejas da cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, v. 48, n. 2, p. 71-75, 2006. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rimtsp/article/view/30975>. Acessado em: Mar. 2024.

BORDA, C. A. R. *et al.* Nanobiotechnology with therapeutically relevant macromolecules from nimal venoms: Venoms, toxins, and antimicrobial peptides. **Pharmaceutics**, v. 14, n. 5, p. 891, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-4923/14/5/891>. Acessado em: Fev. 2024.

CAMPOS, L. D. A. *et al.* Nanotechnology-Based Approaches for Voriconazole Delivery Applied to Invasive Fungal Infections. **Pharmaceutics**, v. 15, n. 1, p. 266, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-4923/15/1/266>. Acessado em: Mar. 2024.

CONTIN, J. T. *et al.* Ocorrência de *Cryptococcus neoformans* em fezes de pombos na cidade de Caratinga, MG–Brasil. **Revista Médica de Minas Gerais**, v. 21, n. 1, p. 19-24, 2011. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-589459>. Acessado em: Mar. 2024.

FAIA, A. M. F. F. **Isolamento e identificação de fungos filamentosos e leveduras em alguns pontos de uma rede de distribuição de água**. 2011. 52 páginas. Dissertação. Biologia (Biologia Celular e Biotecnologia). Universidade de Lisboa. Faculdade de Ciências. 2011. Disponível em: <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/6224>. Acessado em: Mar. 2024.

FAGANELLO, J. **Estudo da variabilidade e diferenças morfológicas entre as espécies *Cryptococcus neoformans* e *Cryptococcus gattii* por análise de diferença representacional e microscopia eletrônica de varredura**. 2008. 181 páginas. Tese. Biologia Celular e Molecular. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Centro de Biotecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. 2008. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13643>. Acessado em: Fev. 2024.

FRANCO, B. M. *et al.* Host-pathogen molecular factors contribute to the pathogenesis of *Rhizopus* spp. in *diabetes mellitus*. **Current tropical medicine reports**, v. 8, p. 6-17, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40475-020-00222-1>. Acessado em: Mar. 2024.

FUKUTOMI, Y.; TANIGUCHI, M. Sensitization to fungal allergens: resolved and unresolved issues. **Allergology International**, v. 64, n. 4, p. 321-331, 2015. Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/allergolint/64/4/64_5/_article/-char/ja/. Acessado em: Mar. 2024.

LIMA, C. T. D.; KLAFKE, G. B.; XAVIER, M. O. *Cryptococcus* spp. em excretas de Columba livia (pombos domésticos) provenientes de um hospital universitário no Sul do Brasil. **Arquivos do**

Instituto Biológico, v. 82, p. 1-4, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aib/a/86s-t4cvjhPB6qP5nR4GMMjq/>. Acessado em: Mar. 2024.

MÁRCIA, B. A.; LÁZZARI, F. A. Monitorament of fungi in corn, grits and corn meal. **Food Science and Technology**, v. 18, p. 363-367, 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cta/a/tWktchcCHSVpdhKKML4tVWq/abstract/?stop=previous&lang=en&format=html>. Acessado em: Mar. 2024.

MARANHÃO, F. C. A. *et al.* Criptococose disseminada e cutânea por *C. neoformans* VNI em paciente imunocompetente. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, v. 56, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpml/a/m3sdRp7BDQtyBSSHsHCyJpm/?lang=pt&format=html>. Acessado em: Mar. 2024.

MELO, L. L. S. D. *et al.* Flora fúngica no ambiente da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal em hospital terciário. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 27, p. 303-308, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/BLLMfwGjRXG4pP4DDqSsCGq/?lang=pt>. Acessado em: Mar. 2024.

NADROUS, H. F. *et al.* **Pulmonary cryptococcosis in nonimmunocompromised patients.** **Chest**, v. 124, n. 6, p. 2143-2147, 2003. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14665493/>. Acessado em: Mar. 2024.

NETO, J. B. D. L. *et al.* Incidência de fungos patogênicos nas fezes de pombos em áreas públicas de quixadá, ceará. **Mostra Científica em Biomedicina**, v. 4, n. 2, 2020. Disponível em: http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/mostrabiomedicina/user/setLocale/fr_CA?source=%2Findex.php%2Fmostrabiomedicina%2Farticle%2Fview%2F3924%2F3436. Acessado em: Jan. 2024.

NUNES, V. D. F. P. Pombos urbanos: o desafio de controle. **Biológico**, v. 65, n. 1/2, p. 89-92, 2003. Disponível em: http://www.biologico.agricultura.sp.gov.br/uploads/docs/bio/v65_1_2/nunes.pdf. Acessado em: Fev. 2024.

OLIVEIRA, N. M. C. **Vigilância de colonização por fungos filamentosos em cavidade nasal de pacientes oncológicos pediátricos durante episódios de neutropenia.** 1997. 92 páginas. Dissertação. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, Escola Paulista de Medicina. 2015. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/items/7a9209bec66-4f89-9141-cc0f9f43f8d9/full>. Acessado em: Mar. 2024.

SALES, M. D. P. U. Capítulo 5-Aspergilose: do diagnóstico ao tratamento. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 35, p. 1238-1244, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/8yM-yT3zYFm3TRTbc7JBmrrR/>. Acessado em: Fev. 2024.

SARMENTO, K. K. F. *et al.* Análise de agentes patogênicos em fezes de pombos da Cidade de Campina Grande–PB. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 10, p. e387101018717-e387101018717, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18717>. Acessado em: Fev. 2024.

SAROSI, G. A. Cryptococcal lung disease in patients without HIV infection. **Chest**, v. 115, n. 3, p. 610-611, 1999. Disponível em: [https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692\(16\)35619-7/fulltext](https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)35619-7/fulltext). Acessado em: Fev. 2024.

SILVA, J. C. D *et al.* Atividade antimicrobiana de espécies de *Penicillium* mantidas sob duas condições de preservação. **Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología**, v. 30, n. 1, p. 48-54, 2010. Disponível em: https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S131525562010000100010&script=sci_arttext&tlng=pt. Acessado em: Mar. 2024.

SKIADA, A. P. I.; APIRANTHITOU, M. D. Epidemiology and diagnosis of mucormycosis: an update. **Journal of fungi**, v. 6, n. 4, p. 265, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2309-608X/6/4/265>. Acessado em: Mar. 2024.

SOLINO, A. J. D. S. *et al.* Potencial antagonista e controle in vitro de *Alternaria solani* por fungos sapróbios. **Summa Phytopathologica**, v. 43, p. 199-204, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sp/a/vLNtLV9tgRqYsvFjRSm6YYv/?lang=pt&format=html>. Acessado em: Mar. 2024.

VARO, S. D. *et al.* Isolamento de fungos filamentosos em água utilizada em uma unidade de hemodiálise. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 40, p. 326-331, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/4FkS7YHV85G7x4FLK6dnkww/?lang=pt>. Acessado em: Mar. 2024.